

CARACTERIZAÇÃO DAS VARIANTES RARAS EM GENES ASSOCIADOS À SUSCEPTIBILIDADE OU PROTEÇÃO A MANIFESTAÇÃO DE COVID-19

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585402

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

Autora:
Evelyn Lima Ribeiro

RESUMO

A influência da genética na determinação da suscetibilidade ou resistência à COVID-19 é uma das grandes questões pendentes no cenário científico atual. Sabe-se que suas manifestações clínicas variam de assintomáticas a casos graves com desfecho letal. Entretanto, observou-se que alguns indivíduos mais “suscetíveis” acabam desenvolvendo sintomas brandos (ou são assintomáticos), enquanto outros menos “suscetíveis” acabam sucumbindo à COVID-19. Nesse contexto, pretende-se investigar os fatores genéticos associados na suscetibilidade e/ou proteção à COVID-19. Identificar tais fatores contribuirá na elaboração de possíveis novos alvos terapêuticos, de forma a estabelecer tratamentos mais específicos e promissores. Painéis genéticos simples (relacionados à COVID-19) também poderão ser desenvolvidos de forma a corroborar com a escolha do tratamento clínico. Será realizada uma revisão de literatura científica sobre variantes genéticas raras envolvidas com a COVID-19, por meio de levantamento bibliográfico deste escopo em periódicos nacionais e internacionais, com ênfase em Estudos de Associação Ampla do Genoma (GWAS). Identificar e descrever todas as variantes genéticas raras já reportadas em Literatura associadas na suscetibilidade e/ou proteção à COVID-19.

Palavras-chave: Gene and COVID-19, ACE2 COVID-19

ABSTRACT

The influence of genetics in determining susceptibility or resistance to COVID-19 is one of the major issues in the current scientific scenario. It is known that its clinical manifestations range from

asymptomatic to severe cases with lethal evolution. However, it has been observed that some more “susceptible” end up developing mild symptoms (or are asymptomatic), while others less “susceptible” end up succumbing to COVID-19. In this context, we intend to investigate the genetic factors associated with susceptibility and/or protection to COVID-19. The identification of such factors will contribute to the development of new therapeutic targets, in order to establish more specific and promising procedures. Simple genetic panels (related to COVID-19) can also be developed to support the choice of clinical treatment. A review of the scientific literature on the rare genetic variants involved with COVID-19 will be carried out, through a bibliographic survey of this scope in national and international journals, with an emphasis on Broad Genome Association Studies (GWAS). Identify and describe all rare genetic variants already reported in the literature associated with susceptibility and/or protection to COVID-19.

Keywords: Gene and COVID-19, ACE2 COVID-19, OMS COVID-19

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, uma nova doença respiratória infecciosa surgiu em Wuhan, China, e em janeiro de 2020 foi declarado um surto mundial. A doença foi reconhecida como sendo causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2) e denominado doença coronavírus-19 (OMS,2020). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) os principais sintomas são febre, cansaço e tosse seca e, os casos graves podem evoluir rapidamente para uma síndrome do desconforto respiratório que levar ao caso grave ou letal. A primeira relação da suscetibilidade a COVID-19 se atribuiu as comorbidades, entre elas doença cardiovascular, hipertensão, diabetes e obesidade e idade avançada mas ainda sim houveram variações na gravidade clínica entre adultos e jovens provavelmente sugere um papel importante da genético do hospedeiro.

Assim foi evidenciado no estudo de Dolan,2020 que a SARS-CoV-2 possui envolvimento com genes da COVID-19, variantes genéticas foram reportadas como porta de entrada para SARS-Cov-2,especificamente os genes *ACE2* e *TMPRSS2* foram relatadas entre diversas populações, sugerindo que origens genéticas do hospedeiro podem contribuir para o decorrer da infecção e gravidade da COVID-19 (Hou et al. 2020, Latini et al. 2020 ,Ovsyannikova et al. 2020, Choudhary et al. 2020),e assim influenciando o quadro final da doença. Nesse contexto elaboram-se questionamentos de se outros fatores genéticos poderiam ter a resposta do porque alguns indivíduos são mais “suscetíveis” e acabam desenvolvendo sintomas brandos (ou são assintomáticos), enquanto outros menos “suscetíveis” acabam sucumbindo à COVID-19, sendo eles muitas vezes pacientes jovens aparentemente saudáveis e que não se incluem nas comorbidades.

Secolin e colaboradores (2020) descrevem a variabilidade genética de genes previamente relacionados ao COVID-19 em indivíduos miscigenados da América Latina, como resultados desse estudos foram relatos três genesligados ao Antígeno Leucocitário Humano(HLA), são eles ;*HLA-B* *

46: 01, HLA-B * 27: 07, Os alelos HLA-B * 15: 27 e HLA-C e quatro variantes ultrararas relacionados ao COVID-19, SLC6A20, LZTFL1, XCR1 e FURIN.

Variantes em *ApoE* também foram relatadas como associadas a doença, é um dos genes que é co-expresso nos pulmões, onde o receptor ACE2 é também expresso. *ApoE* foi relacionado a demência e delírio, e também como um precursor de fenótipos pró / anti-inflamatórios de macrófagos (Zhao et al. 2021 e Mary et al. 2020). Evidências preliminares também sugeriram que o alelo e4 da *APOE* pode levar a um maior risco de trombose venosa profunda e o mesmo alelo também prediz COVID-19(Kuo et al. 2020)

O Sistema ABO foi observado como um potencial participante direto da infecção, com amplo potencial de aumentar ou diminuir a suscetibilidade do hospedeiro a muitas infecções . Ellinghaus et al. 2020 realizaram um estudo de associação do genoma (GWAS) que incluíram pacientes italianos e espanhóis com COVID-19 e pacientes controles, e detectaram seis genes candidatos associados com a resposta COVID-19 (*SLC6A20* , *LZTFL1* , *FYCO1* , *CXCR6* , *XCR1* , *CCR9*) e um locus que abriga genes que codificam antígenos do grupo sanguíneo ABO.

Outros quatro estudos (Zhao et al. 2021, Wu Y. et al. 2020, Zietz M. et al. 2020 e Fan Q. et al. 2020) também associaram o grupo O como o de menor risco para desenvolver a COVID-19 entre os outros grupos sanguíneos (Wu Y. et al. 2020).

Assim entendemos que a resposta de defesa do sistema imune do hospedeiro contra o SARS-CoV-2 é crucial para controlar o decorrer da infecção. Jérôme e colaboradores também confirmaram essa hipótese a partir das variantes raras que encontraram, essas variantes previstas como mutações desregulam as respostas imunológicas normais frente a infecção, resultando em respostas inflamatórias descontroladas em pacientes graves e críticos com COVID-19 .Nesse estudo identificaram uma resposta prejudicada de IFN tipo I em pacientes COVID-19 graves e críticos, seguida de uma alta carga viral no sangue e uma resposta inflamatória excessiva, foram encontradas a expressão de diversos genes encontrados em pacientes com COVID-19 grave, entre eles; *BATF*, *IRF4*,*CD274*,*IFNAR1*, *IFNAR2*, *JAK1*, *TYK2*, *MX1*, *IFITM1*, *IFIT2*, *IL6RSOCS3*, *STAT3TNFSF10*, *CXCL2*, *CXCR2*, *CCL2*, esses genes foram relatados com aumento significativo para a gravidade da COVID-19.

Dessa forma, é essencial compreender as causas das variações genéticas entre os indivíduos, além de entender o avanço da doença e os mecanismos de resposta do sistema imunológico à infecção pelo SARS-CoV-2 . Assim, o presente estudo desponta como uma oportunidade na conjunção de todos os genes que foram destacados como protetores e/ou suscetíveis na incidência e mortalidade de COVID-19 e realizar uma revisão bibliográfica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura. A busca foi realizada entre março de 2020 a fevereiro de 2022 e foi pesquisado referente as variantes genéticas raras envolvidas com a COVID-19, por meio de levantamento bibliográfico deste escopo em periódicos nacionais e internacionais.

As bases eletrônicas pesquisadas serão o PubMed, Science Direct e JAMA utilizando os seguintes descritores: "gene and COVID-19, ACE COVID-19. Foi optado dar prioridade em artigos que comparavam os extremos da COVID-19, de casos leves a graves/letais.

Os critérios de seleção de artigos foram realizados com base nos títulos e resumos mais relevantes para o presente estudo, que fizeram referência às palavras-chave deste estudo, foram revisados e selecionados os artigos mais compatíveis ,e o idioma selecionado foi em inglês

Os critérios de exclusão para este estudo, foram : Artigos com foco em estudos em animais, in vitro, ou discutindo COVID-19 sem detalhes satisfatórios, e artigos sem fazer referência às palavras-chave deste estudo.

Análise estatística

A análise estatística foi alcançada considerando os conjuntos de dados de genes obtidos da literatura, e o resultado dos genes mais frequentes em estudos de GWAS com associação mais forte entre qualquer variante do gene e COVID-19 grave,

variantes comuns que aumentam o risco de um indivíduo apenas em uma pequena quantidade menos frutífera do que detectar mutações muito mais raras que podem explicar por que algumas pessoas saudáveis estão em tratamento intensivo com COVID19.

3- Resultados

Suscetibilidade ao SARS-CoV-2	Modera os fenótipos pró / antiinflamatórios de macrófagos	APOE
	Regula a localização específica da memória residente no pulmão CD8 +	CXCR6
	Possível receptor SARS-CoV-2 Codifica proteína dipeptidil peptidase 9	DPP4
	Envolvido com doenças pulmonares	FOXP4 FYCO1 GSTM1 GSTT1
	Ligantes fortes para os peptídeos SARS- CoV-2	HLA-

		DRB1
	Receptor de quimiocina	LZTFL1
	Vias de sinalização JAK-STAT envolvidas na resposta antiviral do	OAS1
	Interage com o receptor ACE2, que medeia a entrada do SARS-CoV-2	SLC6A20
Resistência ao SARS-CoV-2	Relacionados a resposta à infecção com SARS-CoV-2 Vírus da imunodeficiência humana	SOCS3

Tabela 1

CONCLUSÃO

Utilizando a tabela com genes relacionados a COVID-19, foram vistos 408 genes e entre eles somente 14 (APOE, CXCR6, DPP4, FOXP4, FYCO1, GSTM1, GSTT1, HLA-DRB1, LZTFL1, OAS1, SLC6A20, SOCS3, XCR1 e CCR5) foram sugeridos como genes raros para suscetibilidade e/ou proteção da COVID-19, os mesmos apresentaram uma maior frequência de aparecimento em estudos de Associação Ampla Genômica(GWAS), são genes que não são investigados de primeira instancia como HLA, IFNAR1, TLR3 entre outros que já foram confirmados com potencial envolvimento com o sistema imunológico e conseqüentemente são estudados em maior frequência perante uma pandemia, mas que foram achados em diversos estudos. Essa revisão sugere a utilidade de investigações genéticas associadas a infecções.

LISTA DE ABREVIATURAS

ACE2 Enzima de conversão de adenosina

APOE: Apolipoproteína E

CCR5 : Receptor de quimiocina de motivo C-C 5

COVID-19:Doença do coronavírus 2019

CXCR6 : C-X-C Motivo Receptor de Quimiocinas 6

DDP4: Dipeptidil Peptidase 4

FOXP4: Forkhead Box P4

FYCO1: Adaptador de autofagia de domínio FYVE e bobina enrolada 1

GSTM1: Glutathione S-transferase Mu 1

GSTT1: Glutathione S-transferase Theta 1

GWAS: Estudo de associação de todo o genoma

HLA: Antígeno Leucocitário Humano

HLA-DRB1: Complexo Principal de Histocompatibilidade, Classe II, DR Beta 1

LZTFL1: Fator de transcrição Leucina Zipper como 1

OAS1: 2'-5'-Oligoadenilato Sintetase 1

OMS: Organização Mundial da Saúde

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2

SLC6A20: Família de Portadores de Solutos 6 Membro 20

SOCS3: Supressor de sinalização de citocina 3

TMPRSS2: Serina Protease Transmembrana 2

XCRI: Receptor de quimiocina de motivo X-C 1

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alghamdi, J et al. Interferon-induced transmembrane protein-3 genetic variant rs12252 is associated with COVID-19 mortality, **Genomics**, Volume 113, Issue 4, 2021, Pages 1733-1741, ISSN 0888-7543, <https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2021.04.002>

Abbas, Mohammad et al. "Association of GSTM1 and GSTT1 gene polymorphisms with COVID-19 susceptibility and its result". **Journal of medical virology** vol. 93.9 (2021): 5446-5451. doi: 10.1002 / jmv.27076

Abdelhafiz, Ahmed S et al. "Upregulation of FOXP3 is associated with the severity of hypoxia and poor outcomes in COVID-19 patients." **Virology** vol. 563 (2021): 74-81. doi: 10.1016 / j.virol.2021.08.012

Al-Mulla, Fahd et al. "ACE2 and *FURIN* variants are potential predictors of SARS-CoV-2 outcome: A time to implement precision medicine against COVID- 19." **Heliyon** vol. 7,2 (2021): e06133.

doi:10.1016/j.heliyon.2021.e06133

Anastassopoulou, C., Gkizarioti, Z., Patrinos, GP et al. Human genetic factors associated with susceptibility to SARS-CoV-2 infection and disease severity COVID-19. **Hum Genomics** 14, 40 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40246-020-00290-4>

Andolfo, Immacolata et al. "Common variants at 21q22.3 locus influence *MX1* and *TMPRSS2* gene expression and susceptibility to severe COVID-19." **iScience** vol. 24,4 (2021): 102322.
doi:10.1016/j.isci.2021.102322

Callaway, Ewen. "The quest to find genes that drive severe COVID." **Nature** vol. 595,7867 (2021): 346-348. doi:10.1038/d41586-021-01827-w

Carter-Timofte, Madalina Elena et al. "Deciphering the Role of Host Genetics in Susceptibility to Severe COVID-19." **Frontiers in immunology** vol. 11 1606. 30 Jun. 2020, doi:10.3389/fimmu.2020.01606

Casanova, Jean-Laurent et al. "A Global Effort to Define the Human Genetics of Protective Immunity to SARS-CoV-2 Infection." **Cell** vol. 181,6 (2020): 1194-1199. doi:10.1016/j.cell.2020.05.016

Castro de Moura, Manuel et al. "Epigenome-wide association study of COVID-19 severity with respiratory failure." **EBioMedicine** vol. 66 (2021): 103339. doi:10.1016/j.ebiom.2021.103339

Choudhary, S., Sreenivasulu, K., Mitra, P., Misra, S., & Sharma, P. Role of genetic variants and gene expression in the susceptibility and severity of COVID19. **Ann Lab Med**, 2021(41), 129-38.

Debnath, M, Banerjee, M, Berk, M. Genetic portals for COVID-19 infection: implications for risk, severity, and outcomes. **The FASEB Journal**. 2020; 34:8787-8795. <https://doi.org/10.1096/fj.202001115R>

Di Maria, E., Latini, A., Borgiani, P. et al. Genetic variants of the human host influencing coronavirus-associated phenotypes (SARS, MERS and COVID-19): rapid systematic review and field synopsis. **Hum Genomics** 14, 30 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40246-020-00280-6>

Dolan, ME, Hill, DP, Mukherjee, G. et al. Investigation of COVID-19 comorbidities reveals genes and pathways coinciding with the viral disease SARS-CoV-2. **Sci Rep** 10, 20848 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41598-02077632-8>

Elhabyan, Abdelazeem et al. "The role of host genetics in susceptibility to severe viral infections in humans and perceptions of host genetics of severe COVID-19: a systematic review." **Virus research** vol. 289 (2020): 198163. doi: 10.1016 / j.virusres.2020198163

Fallerini, Chiara et al. "Association of Toll-like receptor 7 variants with lifethreatening COVID-19 disease in males: findings from a nested case-control study." **eLife** vol. 10 e67569. 2 Mar. 2021,

doi:10.7554/eLife.67569

Fan Q, Zhang W, Li B, Li DJ, Zhang J, Zhao F. Association Between ABO Blood Group System and COVID-19 Susceptibility in Wuhan. **Front Cell Infect Microbiol.** 2020 Jul 21;10:404. doi: 10.3389/fcimb.2020.00404. PMID: 32793517; PMCID: PMC7385064.

Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure .October 15, 2020**N Engl J Med** 2020; 383:1522-1534DOI: 10.1056/NEJMoa2020283

Ghafouri-Fard, Soudeh et al. "Effects of host genetic variations on response to, susceptibility and severity of respiratory infections." *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie* vol. 128 (2020): 110296. doi:10.1016/j.biopha.2020.110296

Godri Pollitt KJ, Peccia J, Ko AI, Kaminski N, Dela Cruz CS, Nebert DW, Reichardt JKV, Thompson DC, Vasiliou V. COVID-19 vulnerability: the potential impact of genetic susceptibility and airborne transmission. **Hum Genomics.** 2020 May 12;14(1):17. doi: 10.1186/s40246-020-00267-3. PMID: 32398162; PMCID: PMC7214856.

Hadjadj, Jérôme et al. "Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe COVID-19 patients." **Science** (New York, NY) vol. 369,6504 (2020): 718-724. doi: 10.1126 / science.abc6027

Hou Y, Zhao J, Martin W, Kallianpur A, Chung MK, Jehi L, Sharifi N, Erzurum S, Eng C, Cheng F. New insights into genetic susceptibility of COVID-19: an ACE2 and TMPRSS2 polymorphism analysis. **BMC Med.** 2020 Jul 15;18(1):216. doi: 10.1186/s12916-020-01673-z. PMID: 32664879; PMCID: PMC7360473.

Hu, Jianchang et al. "Genetic variants are identified to increase risk of COVID19 related mortality from UK Biobank data." *medRxiv : the preprint server for health sciences*2020.11.05.20226761. 9 Nov. 2020, doi:10.1101/2020.11.05.20226761. Preprint.

Juan Guardela, Brenda M et al. "50-gene risk profiles in peripheral blood predict COVID-19 outcomes: A retrospective, multicenter cohort study." *EBioMedicine* vol. 69 (2021): 103439. doi:10.1016/j.ebiom.2021.103439

Kearns SM, Ahern KW, Patrie JT, Horton WB, Harris TE, Kadl A. Reduced adiponectin levels in patients with acute respiratory failure COVID-19: A casecontrol study. **Physiol Rep.** April 2021; 9(7): e14843. doi: 10.14814 / phy2.14843. PMID: 33904656; PMCID: PMC8077126.

Kim YC, Jeong BH. Strong Correlation between the Case Fatality Rate of COVID-19 and the rs6598045 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) of the Interferon-Induced Transmembrane

Protein 3 (*IFITM3*) Gene at the Population Level. *Genes (Basel)*. 2020;12(1):42. Published 2020 Dec 30. doi:10.3390/genes12010042

Kuo, Chia-Ling et al. "APOE e4 Genotype Predicts Severe COVID-19 in the UK Biobank Community Cohort." *As revistas de gerontologia. Série A, Ciências biológicas e ciências médicas* vol. 75,11 (2020): 2231-2232. doi: 10.1093 / gerona / glaa131

Latini, A., Agolini, E., Novelli, A., Borgiani, P., Giannini, R., Gravina, P., & Novelli, G. (2020). COVID-19 and genetic variants of protein involved in the SARS-CoV-2 entry into the host cells. *Genes*, 11(9), 1010.

Liu, Di et al. "Mendelian randomization analysis identified genes pleiotropically associated with the risk and prognosis of COVID-19." *The Journal of infection* vol. 82,1 (2021): 126-132. doi:10.1016/j.jinf.2020.11.031

McCoy, Kendall et al. "Immunogenetic Association Underlying Severe COVID19." *Vaccines* vol. 8,4 700. 20 de novembro de 2020, doi: 10.3390 / vaccines8040700

Ovsyannikova, I. G., Haralambieva, I. H., Crooke, S. N., Poland, G. A., & Kennedy, R. B. (2020). The role of host genetics in the immune response to SARS-CoV-2 and COVID-19 susceptibility and severity. *Immunological reviews*, 296(1), 205-219.

Öztürk, Recep et al. "COVID-19: pathogenesis, genetic polymorphism, clinical features and laboratory findings." *Turkish journal of medical sciences* vol. 50,SI-1 638-657. 21 Apr. 2020, doi:10.3906/sag-2005-287

Pathak, G.A., Singh, K., Miller-Fleming, T.W. et al. Integrative genomic analyses identify susceptibility genes underlying COVID-19 hospitalization. *Nat Commun* 12, 4569 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24824-z>

Pinto BGG, Oliveira AER, Singh Y, Jimenez L, Gonçalves ANA, Ogava RLT, Creighton R, Schatzmann Peron JP, Nakaya HI. ACE2 Expression Is Increased in the Lungs of Patients With Comorbidities Associated With Severe COVID-19. *J Infect Dis*. 2020 Jul 23;222(4):556-563. doi: 10.1093/infdis/jiaa332. PMID: 32526012; PMCID: PMC7377288.

Pisanti, Simona et al. "Correlation of the two most frequent HLA haplotypes in the Italian population to the differential regional incidence of Covid-19." *Journal of translational medicine* vol. 18,1 352. 15 Sep. 2020, doi:10.1186/s12967020-02515-5

Posadas-Sánchez, Rosalinda et al. "Dipeptidylpeptidase-4 levels and DPP4 gene polymorphisms in patients with COVID-19. Association with disease and with severity." *Life sciences* vol. 276 (2021): 119410. doi:10.1016/j.lfs.2021.119410

Rosenbaum, James T et al. "The Effect of HLA-B27 on Susceptibility and Severity of COVID-19." *The Journal of rheumatology* vol. 48,4 (2021): 621-622. doi:10.3899/jrheum.200939

Saadat, Mostafa. "Evidence of a correlation between the glutathione Stransferase T1 (GSTT1) polymorphism and the COVID-19 result." *Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry* vol. 508 (2020): 213216. doi: 10.1016 / j.cca.2020.05.041

Secolin, R., de Araujo, T.K., Gonsales, M.C. et al. Genetic variability in COVID19-related genes in the Brazilian population. *Hum Genome Var*8, 15 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41439-021-00146-w>

Shkurnikov, Maxim et al. "Association of HLA Class I Genotypes With Severity of Coronavirus Disease-19." *Frontiers in immunology* vol. 12 641900. 23 Feb. 2021, doi:10.3389/fimmu.2021.641900

Smatti, Maria K et al. "Host Genetic Variants Potentially Associated With SARS- CoV-2: A Multi-Population Analysis." *Frontiers in genetics* vol. 11 578523. 2 Oct. 2020, doi:10.3389/fgene.2020.578523

Thevarajan, Irani et al. "Breadth of concomitant immune responses prior to patient recovery: a case report of non-severe COVID-19." *Nature medicine* vol. 26,4 (2020): 453-455. doi:10.1038/s41591-020-0819-2

Toyoshima, Y., Nemoto, K., Matsumoto, S. et al. SARS-CoV-2 genomic variations associated with COVID-19 mortality rate. *J Hum Genet* 65, 1075–1082 (2020). <https://doi.org/10.1038/s10038-020-0808-9>

Van der Made, Caspar I et al. "Presence of Genetic Variants Entre Young Men With Severe COVID-19." *JAMA* vol. 324,7 (2020): 663-673. doi: 10.1001 / jama.2020.13719

Von der Thüsen, Jan, and Menno van der Eerden. "Histopathology and genetic susceptibility in COVID-19 pneumonia." *European journal of clinical investigation* vol. 50,7 (2020): e13259. doi:10.1111/eci.13259

Wang, Fang et al. "Initial whole-genome sequencing and analysis of the host genetic contribution to COVID-19 severity and susceptibility." *Cell discovery* vol. 6,1 83. 10 Nov. 2020, doi:10.1038/s41421-020-00231-4

World Health Organization(2020 18th February) .Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-secondmeeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-secondmeeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

World Health Organization. Coronavirus disease/Health topics (COVID-19).

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

Wu Y, Feng Z, Li P, Yu Q. Relationship between ABO blood group distribution and clinical characteristics in patients with COVID-19. *Clin Chim Acta*. 2020 Oct;509:220-223. doi: 10.1016/j.cca.2020.06.026. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32562665; PMCID: PMC7832938.

Zhao, Jiao et al. "Relationship Between the ABO Blood Group and the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Susceptibility." *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America* vol. 73,2 (2021): 328-331. doi:10.1093/cid/ciaa1150

Zietz M, Zucker J, Tatonetti NP. Testing the association between blood type and COVID-19 infection, intubation, and death. medRxiv [Preprint]. 2020 Sep 10:2020.04.08.20058073. doi: 10.1101/2020.04.08.20058073. Update in: *Nat Commun*. 2020 Nov 13;11(1):5761. PMID: 32511586; PMCID: PMC7276013.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »